

5. Соболевская К.А., Якубова А.И., Пленник Р.Я. и др. Полезные растения Западной Сибири и перспективы их интродукции / Отв. ред. К.А. Соболевская. — Новосибирск: Наука, 1972. — С. 28.
6. Карписонова Р.А. Оценка интродукции многолетних по данным визуальных наблюдений // Методики интродукционных исследований в Казахстане. — Алма-Ата: Наука КазССР, 1987. — 136 с.

Поступила 09.03.2000

ВИВЧЕННЯ ДЕКОРАТИВНИХ ДИКОРΟΣЛИХ БАГАТОРІЧНИКІВ У ХАКАСІЇ

М.А. Мартынова

Науково-дослідний інститут аграрних проблем Хакасії СВ РАСГН, Росія, Абакан

У Хакаському ботанічному саду протягом 4 років вивчалися декоративні дикорослі рослини. Вони зібрані у вигляді одноярусних багатовидових угруповань. У сухостеповій підзоні Хакасії *Clausia aprica* (Steph.) Korn-

Tr.-с. (Brassicaceae Burnet) рекомендовано використати для поліпшення фізіономічного вигляду складних квітникових груп.

STUDY OF WILD ORNAMENTAL PERENNIAL PLANTS IN KHAKASIA

M.A. Martynova

Scientific-Research Institute of Agrarian Problems of Khakasia, Northern Branch of Russian Academy of Agricultural Sciences, Russia, Abakan

Ornamental wild plants were studied for four years. In the botanical gardens of Khakasia. They had been collected in the form of the one-tier many-species groups. In the dry-steppe subzone of Khakasia *Clausia aprica* (Steph.) Korn-Tr. (Brassicaceae Burnet.) is recommended to be used to improve the physiognomic appearance of the complicated flower groups.

УДК 581.522.4:635.9:712(477.60)

ИНТРОДУКЦИЯ VELTHEIMIA VIRIDIFOLIA JACQ. В ДОНЕЦКИЙ БОТАНИЧЕСКИЙ САД НАН УКРАИНЫ

С.А. ПРИЛУЦКАЯ

Донецкий ботанический сад НАН Украины
Украина, 83059 Донецк, просп. Ильича, 110

Показана целесообразность расширения ассортимента цветочно-декоративных растений защищенного грунта за счет новых для Донбасса видов, которые неприхотливы к условиям выращивания. *Veltheimia viridifolia* Jacq. — новый высокодекоративный вид, способный расти и зацветать в холодных оранжереях без дополнительного освещения в зимний период. Описаны особенности роста и цветения вида. Предложен способ искусственного вегетативного размножения вида в условиях оранжереи.

В настоящее время в Украине возникла необходимость пополнения ассортимента цветочно-декоративных растений для защищенного грунта за счет новых видов, не требующих особых энергетических и материальных затрат для получения горшечной продукции и срезки. *Veltheimia viridifolia* Jacq. — вельтгеймия зеленоцветная (семейство *Hyacinthaceae* Batsch. [4]) названа в честь Каунт вон Вельтгейма (1741—1801), немецкого бо-

танника [9], и известна в культуре с середины XVIII в. [8]. Род *Veltheimia* Gleditsch. содержит 5 эндемиков Юго-Западной Африки (Капская обл.), произрастающих среди высоких трав и кустарников на мысе Доброй Надежды и в прилегающей береговой зоне [1, 5, 6]. Климат этого района характеризуется зимними дождями, а летом — постоянными туманами.

Растение обладает устойчивостью к неблагоприятным факторам среды, пригодно для выращивания в холодных оранжереях

© С.А. ПРИЛУЦКАЯ, 2000

(7–9 °С) при естественном освещении. *Veltheimia viridifolia* известна цветоводам многих стран, но в Украине она выращивается только в ботанических садах, что связано с трудностями размножения этого растения.

В оранжереи Донецкого ботанического сада НАН Украины (ДБС НАН Украины) *Veltheimia viridifolia* поступила из Таллиннского ботанического сада АН ЭССР в 1978 г. и выращивается в грунтовой и горшечной культурах. Данные многолетних (1986–1999) наблюдений за растениями, проводимых в рамках интродукционной фенологии и обработанные по методике Г.Н. Зайцева [2], приведены в таблице.

Из таблицы видно, что данный вид обладает довольно устойчивыми феноритмами. Нарушение сроков прохождения отдельных фенофаз может быть вызвано содержанием растений в различных условиях полива. Многие авторы [3, 7, 10] указывают на необходимость полного высушивания земляного кома во время летнего периода покоя или даже хранения луковиц на стеллажах либо в подвалах с последующим высаживанием их в сентябре в рыхлый компост для обеспечения обильного цветения зимой. В 1998–1999 гг. были проведены наблюдения за горшечными растениями, находящимися в различных условиях в период летнего покоя. Устанавливались режимы обычного регулярного полива совместно с растениями в грунте и хранения в сухом затененном месте без полива. По результатам фенонаблюдений за 1998–1999 гг. отмечено, что все растения обладали сходными, но неодинаковыми феноритмами. Наиболее часто начало отрастания надземной части наблюдалось в сентябре, но его можно регулировать датой начала полива в пределах 25–30 дней. При более длительном отсутствии по-

лива растения все равно начинали рост. Образовывались 6–7 листьев, активный рост которых длился 60–90 дней. Появление генеративного побега ежегодно отмечалось в октябре-ноябре. При появлении верхушки генеративного побега замедлялся темп линейного роста листьев, а в фазе окрашивания бутонов — прекращался. Бутонизация продолжалась 60–70 дней и сопровождалась медленным ростом цветоноса. Зацветание акропетальное, явно выражена протандрия, необходимо искусственное опыление. Продолжительность цветения цветков нижнего яруса соцветия 10–12 дней, среднего — 8–10, верхнего — 6–8 дней. Верхушечные цветки стерильны, имеют редуцированный околоцветник, не развиваются и остаются в фазе неокрашенного бутона. К образованию плодов и семян способны только цветки нижнего яруса соцветия, плоды образуются редко, не ежегодно, и не на каждом соцветии. Плоды — сухие трехстворчатые коробочки — имеют 2–3 семени. В наших условиях семена невсхожие, поэтому семенное размножение *Veltheimia viridifolia* в условиях ДБС НАН Украины невозможно. В свою очередь, искусственное вегетативное размножение данного вида изучено недостаточно.

В доступной нам литературе описан единственный способ размножения — отделение дочерних луковиц при пересадке [3, 7–10]. Мы заложили рекогносцировочный опыт и применили различные способы искусственного вегетативного размножения, описанные для гиацинтов: вырезание донца, крестообразные надрезы донца, продольное деление луковицы и размножение одиночными чешуями и частями донца. Опыт показал, что наиболее эффективный способ — деление луковицы диаметром не ме-

Статистические показатели фенофаз *Veltheimia viridifolia* Jacq. в ДБС НАН Украины

Показатель	Начало отрастания, дата	Продолжительность вегетации, дни	Начало цветения, дата	Продолжительность цветения, дни
Средняя арифметическая (M)	19.IX	238	2.II	97
Ошибка среднеарифметической (m_m)	19.IX ± 10	238 ± 15	2.II ± 7	97 ± 5
Коэффициент вариации (V), %	13,68 ± 3,48	15,06 ± 4,44	6,18 ± 1,39	4,96 ± 1,19

нее 6—7 см на 4—8 частей. Каждая часть высаживалась в рыхлый субстрат (перегной, песок, "листовую" землю и верховой торф, смешанные в равных частях). Луковички образовались из пазушных почек. Одна из частей способна образовать 1—3 луковички. Через 4—5 мес после препарирования материнской луковицы диаметр дочерних луковичек был 5—7 мм. При этом образовались луковички двух типов: имеющие ассимилирующие листовые пластинки (продолговатые ремневидные слегка деформированной формы длиной 2—4 см и шириной 1—1,5 см) и без таковых.

Таким образом, проведенные исследования позволяют рассматривать *Veltheimia viridifolia* как красивоцветущее растение, перспективное для выращивания в холодных оранжереях в зимний период при естественном освещении, а также предложить способ искусственного вегетативного размножения путем продольного деления луковиц на 4—8 частей.

1. Баранова М.В. Особенности строения и формирования луковиц у некоторых представителей семейства Liliaceae, произрастающих в Африке // Ботан. журн. — 1976. — 61, № 12. — С. 1696—1708.
2. Зайцев Г.Н. Фенология травянистых многолетников. — М.: Наука, 1978. — 150 с.
3. Сааков С.Г. Оранжерейные и комнатные растения. — Л.: Наука, 1983. — 620 с.
4. Тахтаджян А.Л. Система магнолиофитов. — Л.: Наука, 1987. — 439 с.
5. Тропические и субтропические растения в оранжереях БИН АН СССР / Отв. ред. А.А. Федоров. — Л.: Наука, 1973. — 274 с.
6. Тропические и субтропические растения закрытого грунта: Справочник. — Киев: Наук. думка, 1988. — 410 с.

7. Энциклопедия комнатного цветоводства / Составитель Б.Н. Головкин. — М.: Колос, 1993. — 343 с.
8. Bailey L.H. *Veltheimia* // The standard cyclopedia of horticulture. — New Jork, 1947. — P. 2301.
9. *Encyclopedia of gardening. Veltheimia. The marshall Cavendish.* — 1969. — P. 2301. — Part 83, 4/6.
10. Gardiner G.F. *Greenhouse Gardening.* — New York: Chemical Publishing CO. INC., 1968. — 215 p.

Поступила 06.03.2000

ІНТРОДУКЦІЯ VELTHEIMIA VIRIDIFOLIA JACQ. У ДОНЕЦЬКОМУ БОТАНІЧНОМУ САДУ НАН УКРАЇНИ

С.О. Прилуцкая

Донецький ботанічний сад НАН України,
Україна, Донецьк

Показано доцільність розширення асортименту квітково-декоративних рослин захищеного ґрунту за рахунок нових для Донбасу видів, які невибагливі до умов вирощування. *Veltheimia viridifolia* Jacq. є новим високодекоративним видом, здатним до росту та цвітіння у холодних оранжереях без додаткового освітлення у зимовий період. Описано особливості росту та цвітіння виду. Запропоновано засіб штучного вегетативного розмноження виду за умов оранжереї.

INTRODUCTION OF VELTHEIMIA VIRIDIFOLIA JACQ. IN THE DONETSK BOTANICAL GARDENS OF THE NATIONAL ACADEMY OF SCIENCES OF UKRAINE

S.A. Prilutskaya

Donetsk Botanical Gardens, National Academy
of Sciences of Ukraine, Ukraine, Donetsk

The expedience of assortment expansion of flowering-and-ornamental plants of the protected soil in Donbass at the expense of new species unpretentious to the growth conditions has been shown in the paper. *Veltheimia viridifolia* Jacq. is a new highly ornamental species, capable of growing and blossoming in cool glasshouses without additional light in winter. Blossoming and growth peculiarities have been described and the way of vegetative species propagation has been offered.